

Received / Makale Geliş Tarihi 28.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1697-1702

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.17698823
Mail: editor@pejoss.com

Öğr. Gör. Salih Akman

<https://orcid.org/0000-0001-8464-5401>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla / TÜRKİYE
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Muğla/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Prof. Dr. Enis Timuçin Tan

<https://orcid.org/0000-0002-8726-6615>

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Muğla/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05n2cz176>

Masaüstü Yayıncılık ve Duyarlı Tasarım Bağlamında Grafik Tasarımda Paradigma Dönüşümü¹

Paradigm Shift in Graphic Design in the Context of Desktop Publishing and Responsive Design

ÖZET

Bu makale, grafik tasarım disiplininin 1980'lerden günümüze kadar olan evrimini paradigma kavramı üzerinden analiz etmektedir. Çalışma, grafik tasarım pratiğini, araçlarını, iş akışlarını ve tasarımcının mesleki kimliğini kökten dönüştüren iki temel teknolojik devrimi incelemektedir. Birinci paradigma, Apple Macintosh (Kişisel Bilgisayar), Aldus PageMaker (Grafik Program) ve Adobe PostScript'in (Grafik elemanların vektör denilen matematik formüllerle tanımlandığı dil) birleşimiyle ortaya çıkan Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing) devrimidir. Masaüstü Yayıncılık, analog ve parçalı üretim süreçlerini ortadan kaldırarak tasarımcıyı üretim öncesi sürecin merkezine yerleştirmiş ve tasarımı demokratikleştirmiştir. İkinci paradigma, internetin ve özellikle akıllı mobil cihazların yaygınlaşmasıyla tetiklenmiş ve "Duyarlı Tasarım" (Responsive Design) kavramıyla çözüme kavuşmuştur. Bu değişim, tasarımcının rolünü statik bir sayfa düzenleyicisinden, farklı bağlamlara uyum sağlayan dinamik ve akışkan sistemlerin mimarına dönüştürmüştür. Makale, her bir paradigma değişiminin sadece teknolojik bir ilerleme olmadığını, aynı zamanda mesleğin temel "problemlerini" ve "çözüm" yöntemlerini yeniden tanımlayan dönüşümler olduğunu savunmaktadır. Sonuç olarak, masaüstü yayıncılık ve duyarlı tasarım devrimlerinin kümülatif etkisinin, tasarımcının değerini teknik uygulamadan stratejik düşünceye, eleştirel muhakemeye ve insana özgü yaratıcılığa doğru kaydıracağı ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Paradigma, Masaüstü Yayıncılık, Duyarlı Tasarım.

ABSTRACT

This article analyzes the evolution of the graphic design discipline from the 1980s to the present through the concept of a paradigm. The study examines two fundamental technological revolutions that have fundamentally transformed graphic design practice, its tools, workflows, and the designer's professional identity. The first paradigm is the Desktop Publishing revolution, which emerged from the combination of the Apple Macintosh (Personal Computer), Aldus PageMaker (Graphics Software), and Adobe PostScript (a language defining graphic elements with mathematical formulas called vectors). Desktop Publishing eliminated analog and fragmented production processes, placing the designer at the center of the pre-production process and democratizing design. The second paradigm was triggered by the proliferation of the internet and, specifically, smart mobile devices, and found its solution in the concept of "Responsive Design." This shift transformed the designer's role from that of a static page layout artist to that of an architect of dynamic and fluid systems that adapt to different contexts. The article argues that each paradigm shift is not merely a technological advancement, but also a transformation that redefines the profession's fundamental "problems" and "solution" methods. In conclusion, it is posited that the cumulative effect of the Desktop Publishing and Responsive Design revolutions has shifted the designer's value from technical application towards strategic thinking, critical reasoning, and human-centric creativity.

Keywords: Graphic Design, Paradigm, Desktop Publishing, Responsive Design.

¹ Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı "Grafik Tasarımı- Eğitimi- Teknoloji İlişkisi ve Grafik Tasarımın Dönüşümü" yayınlanmamış Sanatta Yeterlik tezi verilerinde yararlanılarak hazırlanmıştır.

1. GİRİŞ

Thomas S. Kuhn'un (2025) Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eseri, bilgi üretiminin doğrusal bir birikim süreci olmadığını, aksine "paradigma değişimleri" aracılığıyla ilerlediğini ileri sürmektedir. Kuhn'a göre bir paradigma, belirli bir dönemde bilim insanlarının paylaştığı inançlar, yöntemler, modeller ve değerler bütünüdür. Paradigma, bir alanın "ne olduğuna" ve "nasıl yapılacağına" dair çerçeveyi belirler (Kuhn, 2025). Grafik tasarım tarihi de bu açıdan benzer bir yapıya sahiptir. Her teknolojik kırılma, yalnızca yeni araçların değil, yeni düşünme biçimlerinin, estetik değerlerin ve mesleki rollerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Johannes Gutenberg'in matbaa devrimi (hareketli baskı makinesi, 1450) nasıl modern tipografinin paradigmasını oluşturduysa; kişisel bilgisayar ve internetin icadı tasarım pratiğinde yeni "normal bilim" dönemleri başlatmıştır (Meggs & Purvis, 2006).

Bu makale, grafik tasarımda dijital teknolojilerin etkisini Kuhn'un paradigma kuramı üzerinden analiz etmektedir. İki temel dönüşüm evresi olarak Masaüstü Yayıncılık ve Duyarlı Tasarım Paradigmaları incelenmektedir. Dijitalleşmeyle ortaya çıkan paradigma değişimleri, grafik tasarımın yalnızca üretim süreçlerini değil, bilgi üretim biçimini de dönüştürmektedir. Tasarımcı, salt uygulayıcı rolünden çıkarak dijital iletişim sistemlerini kurgulayan bir "bilgi mimarı" konumuna geçmiştir. Bu dönüşüm, Kuhn'un paradigma kavramıyla uyumlu biçimde, alanda yeni problem tanımları, çözüm standartları ve mesleki normların oluşmasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla dijital teknolojiler, tasarım pratiğini araçsal bir yenilikten öte, disiplinin epistemolojik çerçevesini yeniden kuran bir güç haline getirmiştir.

2. KUHN'UN PARADİGMA KURAMI

Kuhn'a göre bilimsel ilerleme, üç temel aşamadan oluşur: normal bilim, kriz ve bilimsel devrim. Normal bilim döneminde araştırmacılar mevcut paradigma çerçevesinde çalışmaktadır. Ancak zamanla yeni olgular mevcut açıklama biçimlerine sığmaz hale gelir; bu durum bir kriz yaratır. Krizin ardından, yeni bir paradigma doğar ve eski paradigmadan farklı bir dünya görüşü geliştirir (Kuhn, 2025). Bu süreç, grafik tasarımın teknolojik gelişim sürecinde de gözlemlenebilir. Her yeni dijital teknolojinin ortaya çıkışı, önceki üretim biçimlerini işlevsizleştirmiş, ardından yeni tasarım normları oluşturmuştur. Dolayısıyla grafik tasarım, teknolojik paradigmlar arasında evrimleşen bir bilgi alanı olarak okunabilir (Lupton, 2010).

Bu makalenin temel tezi şudur: 1980'lerden günümüze grafik tasarım, iki büyük teknolojik devrimle tetiklenen iki köklü paradigma kayması yaşamıştır. Her bir kayma, tasarımcının rolünü, kullandığı araçları, tasarım nesnesinin doğasını ve mesleğin entelektüel çerçevesini geri döndürülemez bir şekilde değiştirmiştir. Bu değişimler sadece araç setlerinde bir güncelleme değil, mesleğin temel kavramlarının yeniden tanımlanmasıdır. Masaüstü Yayıncılık öncesi sorun yaratıcı konsepti baskı için farklı uzmanlara nasıl aktarılacağı iken, Masaüstü Yayıncılık bu süreci "entegre dijital üretim" olarak yeniden tanımlamıştır. İnternet öncesi temel konu, içeriğin sabit bir sayfaya nasıl yerleştirileceği iken, internet ve mobil cihazlar bu durumu içeriğin bilinmeyen ve akışkan bir yüzeyde nasıl davranacağını tasarlamak olarak değiştirmiştir. Bu makale, masaüstü yayıncılık ve duyarlı tasarım alanındaki paradigma kaymasını sırasıyla inceleyerek her birinin grafik tasarım mesleği üzerindeki devrimci etkilerini ve bu değişimlerin kümülatif sonuçlarını analiz edecektir.

3. MASAÜSTÜ YAYINCILIK PARADİGMASI

3.1. Masaüstü Yayıncılık Öncesi: Analog Üretim Süreçleri

1980'lerin ortalarına kadar grafik tasarım, tamamen analog ve son derece parçalı bir iş akışıyla tanımlanıyordu. Bu süreç, tasarımcının yaratıcı vizyonu ile basılı nihai ürün arasında çok sayıda uzman, zaman alıcı aşama ve maliyetli ekipman koyuyordu. Tasarımcılar, sayfa düzenlerini çizim masalarında oluşturduktan sonra, metinleri punto, karakter ve satır aralığı gibi özelliklerini belirterek dizgiçiye gönderirlerdi. Dizgiçi, bu metinleri fotoğrafik kağıtlara basarak provalar hazırlardı. Bu provalar düzeltildikten sonra, tasarımcı veya bir montajcı, bu metin şeritlerini, çizimleri ve fotoğrafların yerleştirileceği alanları gösteren anahtar çizgileri bir karton üzerine hassas bir şekilde yapıştırırdı. Bu süreç, baskıya hazır sanat eserini oluştururdu (Campbell, 1985). Çok renkli işler, her renk için ayrı film katmanları hazırlanmasını gerektirirdi ve bu filmler, renk ayırım uzmanları tarafından üretilirdi. Bu emek-yoğun süreç, yavaş, hataya açık ve pahalıydı. Tasarımcının kontrolü, konsept aşamasından sonra büyük ölçüde diğer uzmanların teknik becerilerine devrediliyordu. Bu paradigma, tasarımı yüksek maliyetli ve yalnızca belirli kaynaklara sahip kuruluşların erişebileceği özel bir uzmanlık alanı haline getiriyordu. Masaüstü yayıncılığın doğuşu ile tüm bu iş akışı ortadan kalktı ve dijitalleşti. Yayıncılıkta ve matbaacılıkta Gutenberg'ten beri süren analog süreç yerini masaüstü yayıncılığa devretti.

3.2. Masaüstü Yayıncılık Teknolojisi: Macintosh, PageMaker ve PostScript'in Sinerjisi

1980'li yıllarda kişisel bilgisayarların ve masaüstü yayıncılık yazılımlarının ortaya çıkışı, grafik tasarımda bir paradigma devrimi yaratmıştır. Apple Macintosh'un grafik arayüzü, Adobe PostScript'in tipografik dili ve Aldus PageMaker'ın sayfa düzenleme yetenekleri, üretim sürecini kökten değiştirmiştir (Lupton, 2010). "Masaüstü yayıncılık, birçok araç gereç, alan ve mekân gerektiren yayıncılık aşamalarının bir masanın üzerine sığabilecek düzeye indirilmiş şeklidir" (Yanık, 2008).

Grafik tasarımda ilk büyük paradigma kaymasını tetikleyen şey, tek bir teknoloji değil, 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan üç devrimci teknolojinin kusursuz sinerjisiydi. Bu gelişme, tasarım ve yayıncılık alanlarının yapısal dinamiklerinde kalıcı bir dönüşüm yaratmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Apple Macintosh ve PostScript yazıcı (1984)

Kaynak: Pinterest. <https://tr.pinterest.com/pin/85357355410149157/>

Apple Macintosh (1984): Dönemin komut satırı tabanlı kişisel bilgisayarlarının aksine, Macintosh, kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arayüzü (graphical user interface), bir fare ve bit-eşlemleri bir ekran sunuyordu. Bu, kullanıcıların ekrandaki öğeleri doğrudan manipüle etmelerini sağlayarak, tasarımı soyut komutlardan somut ve sezgisel bir eyleme dönüştürdü.

Aldus PageMaker (1985): Aldus Corporation tarafından 1985 yılında Apple Macintosh'ta tanıtılan bir masaüstü yayıncılık bilgisayar programıdır ("Aldus PageMaker", 2025). Aldus Corporation tarafından geliştirilen PageMaker, Macintosh'un grafik kullanıcı arayüzünden tam olarak yararlanan ilk masaüstü yayıncılık yazılımıydı. Tasarımcılara metin ve grafikleri doğrudan ekranda bir sayfa üzerinde düzenleme olanağı tanıdı. "Ne görüyorsanız onu alırsınız" (WYSIWYG) prensibi, tasarımcıların nihai baskının nasıl görüneceğini anında görmelerini sağlayarak, deneme-yanılma sürecini ortadan kaldırdı ve yaratıcı kontrolü artırdı.

Adobe PostScript (1984) ve Apple LaserWriter (1985): Adobe Systems tarafından geliştirilen PostScript, bir sayfa tanımlama dilidir. Bir sayfa tanımlama dili ve dinamik olarak yazılmış, yığın tabanlı bir programlama dilidir. PostScript, 1982-1984 yılları arasında Adobe Systems'da John Warnock, Charles Geschke, Doug Brotz, Ed Taft ve Bill Paxton tarafından geliştirilmiştir. En son sürümü olan PostScript 3, 1997'de yayınlanmıştır ("PostScript", 2025). Bu yeni sayfa tanımlama dili metinleri ve grafikleri matematiksel formüller (vektörler) olarak tanımlayarak, çıktılarının herhangi bir çözünürlükte kalite kaybı olmadan basılmasını sağlıyordu. PostScript'i kullanan lazer yazıcılar sayesinde tasarımcılar masaüstlerinde oluşturdukları tasarımların yüksek kaliteli, profesyonel baskılarını alabilir hale geldiler (Şekil 2).

Şekil 2. PostScript fontlar, grafik arayüzü, fare, lazer yazıcı.

Bu döneme kadar tipografi ve mizanpaj, baskı öncesi teknik süreçlerin kontrolündeyken yeni paradigma, tasarımcının üretim üzerindeki tüm denetimi ele geçirmesine olanak tanımıştır. Kuhn'un terimleriyle, bu bir "normal bilim"den "devrimsel dönüşüm"e geçiştir. Tasarımcı artık yalnızca biçimsel karar verici değil, aynı zamanda bir teknolojik operatördür (Heller & Vienne, 2012).

3.3. Tasarımın Demokratikleşmesi ve Tasarımcının Güçlenmesi

Bu üç teknolojinin birleşimi, daha önce devasa makineler ve bir uzmanlar ordusuna ihtiyaç duyan tüm baskı öncesi (pre-press) sürecini tek bir masaüstü bilgisayara sığdırdı ve masaüstü yayıncılık doğmuştur.

Bu paradigma, grafik tasarımın “zanaat”tan “dijital mühendisliğe” evrilmesinin başlangıcıdır. Aynı zamanda demokratikleşmeyi de beraberinde getirir. Küçük ölçekli tasarımcılar, büyük yayıncılarla aynı araçlara erişmektedir (Lister, 2009). Masaüstü yayıncılık ile gelen demokratikleşmenin yarattığı bir diğer önemli sonuç ise, mesleğin değer algısındaki değişimdir. Araçlara erişim kolaylaştıkça, profesyonel tasarımcılar kendilerini sadece teknik uygulama becerileriyle değil, stratejik düşünme, problem çözme, tipografi ve kompozisyon gibi temel tasarım ilkelerindeki ustalıklarıyla ayırtırmak zorunda kaldılar. Üretimi basitleştiren bu teknoloji, profesyonel tasarımın değerini “yapmaktan” çok “düşünmeye” ve “kavramsallaştırmaya” kaydırarak mesleğin entelektüel temelini güçlendirmiştir. Bu dönüşümün uzun vadeli etkilerinden biri de tasarımcı kimliğinin yeniden tanımlanmasıdır. Masaüstü yayıncılığın sunduğu araçlara geniş erişim sayesinde, tasarım artık yalnızca görsel materyal üretme süreci değil, stratejik düşünce ve sistemsel problem çözmenin bir bileşeni haline gelmiştir. Bu bağlamda, tasarımcılar metin akışı, kullanıcı okuma davranışları ve grid hiyerarşisi gibi temel ilkeleri yalnızca estetik kaygılarla değil, bilgi mimarisi ve iletişim teorileri açısından da değerlendirmek zorunda kalmışlardır. Böylece, grafik tasarım mesleği zanaatın ötesine geçerek kuramsal bir disipline dönüşmüş ve entelektüel bir statü kazanmıştır. Ayrıca, bu demokratikleşme süreci yeni aktörlerin (örneğin bağımsız yayıncılar, hobi tasarımcıları, topluluk temelli projeler) ortaya çıkmasına olanak tanımış ve endüstrinin tekelleşmesini parçalayarak çeşitliliği artırmıştır. Bu sayede, tasarım değerinin yalnızca “görsel olarak yapılmış” olmasından ziyade “düşünülmüş” olmasına dayandırılması, mesleğin sürdürülebilirliğini ve toplumsal katkısını da güçlendirmiştir.

4. WEB VE DUYARLI TASARIM PARADİGMASI

1990’ların ortasında internetin yaygınlaşması, grafik tasarımın ikinci büyük paradigma dönüşümünü başlatmıştır. Bu dönemde tasarım yüzeyleri, matbaa sayfalarından dijital ekranlara taşınmıştır. HTML, CSS ve JavaScript gibi diller, tasarımın yeni ifade araçları haline gelmiştir (Manovich, 2013).

Css dilinin html ile kullanımı web sitelerinin tasarımında yeni bir tipografinin gelişmesine olanak sağladı. Grafik tasarımcı sadece sayfada kullanılan yazı karakterlerini seçen kişi olmaktan çıktı. Web tarayıcılarına uyumlu, farklı ekran boyutlarında işlevsel sayfa tasarımları düşünmek zorunda kaldı. Web sayfaları akışkan arayüzlere dönüştü. Değişken fontlar ortaya çıktı. Web ikonları ve svg gibi yeni formatlarda logo kullanımları tasarımın bir parçası haline geldi. Renkler tarayıcıların desteklediği renk kodları ile tanımlanıyordu (Lupton, 2014). Masaüstü yayıncılıktan duyarlı web tasarımına geçişteki paradigma değişiminin bir parçası da web tipografisi ve değişken font (variable font) teknolojisi olmuştur. Bu dönüşüm, Kuhn’un “kriz” kavramıyla açıklanabilir. Çünkü masaüstü yayıncılık paradigması, sabit boyutlu sayfalar üzerine kuruluydu; oysa web ortamı akışkan, etkileşimli ve kullanıcı merkezli bir yapıya sahipti. Eski paradigma, yeni olguları açıklayamaz hale geldi. Bunun sonucunda “web tasarımı” adı verilen yeni bir paradigma ortaya çıkmıştır. Bu paradigma içinde “duyarlı tasarım” (responsive design) kavramı, 2000’lerin sonunda tasarımın ölçeklenebilirliğini yeniden tanımladı (Maeda, 2006). Tasarımcı artık yalnızca estetik karar verici değil, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını analiz eden bir “bilgi mimarı” haline gelmiştir. Bu paradigma, tasarımcının rolünü yeniden tanımlayarak, tasarımı bir deneyim yönetimi biçimine dönüştürdü.

4.1. Sabit Genişlikli Web Tasarımının Yetersizlikleri

İnternetin halka açıldığı ilk yıllarda, grafik tasarımcılar internet sayfalarını basılı sayfaları tasarlar gibi tasarladılar. Bu dönemin internet sayfası anlayışı, sabit genişlikli web tasarımıydı. Tasarımcılar, web sayfasını piksellerle tanımlanmış, öngörülebilir boyutlarda bir tuval olarak görüyor ve içeriği bu sabit çerçeve içine yerleştiriyorlardı (Ford, 2019). Bu yaklaşım, o dönemde standart olan masaüstü bilgisayar monitörleri için işlevseldi ve tasarımcılara baskı medyasından alışkın oldukları kontrol hissini veriyordu. İlk web siteleri, büyük ölçüde metin, resim ve bağlantılardan oluşan, içeriği yalnızca geliştirici tarafından manuel olarak güncellendiğinde değişen statik HTML sayfalarıydı.

2000’lerin sonlarına doğru akıllı telefonların ve ardından tabletlerin yaygınlaşması, sabit genişlikli web tasarımı paradigmasını temelden sarsan bir sorun olarak ortaya çıktı. Kullanıcılar artık internete yalnızca masaüstü bilgisayarlarından değil, çok çeşitli ekran boyutlarına, çözünürlüklere ve yönelimlere sahip mobil cihazlardan da erişiyorlardı. Mobil web trafiği, kısa sürede masaüstü trafiğini yakaladı ve geçti. Sabit genişlikli tasarımlar bu yeni bağlamda tamamen işlevsiz kalıyordu. Kullanıcılar, içeriği okumak için sürekli olarak sayfayı yatay kaydırmak veya parmaklarıyla yakınlaştırma yapmak zorunda kalıyorlardı, bu da son derece kötü bir kullanıcı deneyimi yaratıyordu. Bu probleme çözüm olarak, bir alt web alan adı altında

barındırılan, basitleştirilmiş bir “mobil site” tasarlanıyordu. İki ayrı siteyi yönetmenin getirdiği verimsizlik, içerik tutarsızlığı ve bakım zorlukları nedeniyle sürdürülebilir değildi. Luke Wroblewski, “Önce Mobil” (Mobile First) felsefesini ortaya attı. Wroblewski, tasarım sürecine en kısıtlı ortam olan mobil ekrandan başlanması gerektiğini savundu (Wroblewski, 2011). Bu yaklaşım, tasarımcıları en temel ve önemli içeriğe odaklanmaya zorluyor, ardından daha büyük ekranlar için ek özellikler ve daha karmaşık düzenler “aşamalı olarak geliştiriliyordu”. Bu felsefe, yaklaşan paradigma değişiminin zihinsel temelini oluşturmuştur.

4.2. Duyarlı Tasarımın Akışkan Mantığı

Krizi çözen ve yeni bir paradigma kuran devrimci fikir, 2010 yılında Ethan Marcotte’un “A List Apart” adlı online dergide yayımladığı “Duyarlı Web Tasarımı” (Responsive Web Design) başlıklı makalesiyle ortaya çıktı. Marcotte, her cihaza özel ayrı tasarımlar yapmak yerine, tek bir esnek ve uyarlanabilir tasarım yaratmayı önerdi. Bu yeni yaklaşım, üç temel teknik bileşene dayanıyordu.

Akışkan Izgaralar (Fluid Grids): Düzen elemanlarının genişliklerini piksel gibi sabit birimler yerine, yüzde (%) gibi göreceli birimlerle tanımlamak. Bu düzenin içinde bulunduğu tarayıcı penceresinin genişliğine göre akışkan bir şekilde yeniden boyutlanmasını sağlar (Marcotte, 2011).

Şekil 3. Duyarlı tasarım, ekran uyumluluğu.

Esnek Görseller (Flexible Images): Görsellerin de akışkan ızgaraya uyum sağlaması için maksimum genişlik 100% gibi CSS kuralları kullanarak, kapsayıcılarından daha geniş olmalarını engeller ve orantılı olarak küçülmelerini sağlar (Şekil 3).

Medya Sorguları (Media Queries): CSS’in bir özelliği olan medya sorguları, tasarımın belirli ekran genişliklerinde (“kesme noktaları” veya “breakpoints”) farklı stiller uygulamasını sağlar. Örneğin, ekran 600 pikselden dar olduğunda, üç sütunlu bir düzen tek sütunlu bir düzene dönüşebilir (Marcotte, 2011). Duyarlı tasarım, tasarımcının görevini temelden değiştirdi. Artık tasarımcı, pikselleri belirli bir yüzey üzerine yerleştiren biri değil, içeriğin farklı ve öngörülemeyen bağlamlarda nasıl davranacağını, yeniden akacağını ve kendini nasıl yeniden düzenleyeceğini belirleyen kurallar ve mantık sistemleri tasarlayan bir mimar haline gelmişti. Tasarım statik olmaktan çıkıp, dinamik ve uyarlanabilir bir çözüme evrilmiştir. Bu paradigma, tasarımcıları baskı medyasından miras kalan mutlak kontrol arzusunda vazgeçmeye zorladı. Bu kontrol kaybının karşılığında, tasarımcılar kullanıcıya her cihazda en uygun ve bağlamsal deneyimi sunma yeteneği kazandılar. Bu felsefi değişim, tasarım odağını tasarımcının mükemmel eserinden kullanıcının optimal deneyimine kaydırarak, günümüzün kullanıcı deneyimi (UX) odaklı tasarım anlayışının temellerini atmıştır. Bu dönüşüm, web tasarımının yalnızca görsel bir düzenleme pratiği olmaktan çıkarak bilgi mimarisi, etkileşim tasarımı ve erişilebilirlik ilkeleriyle iç içe geçmiş çok katmanlı bir disipline dönüşmesini sağlamıştır. Duyarlı tasarımın gerektirdiği akışkan yapı, tasarımcıların içerik önceliklendirmesi, kullanıcı davranış modelleri ve cihaz bağımsız performans gibi ölçütleri sistematik biçimde değerlendirmesini zorunlu kılmıştır. Böylece tasarım süreci, yüzeysel estetik kararların ötesine geçerek kullanıcı deneyimi, bağlamsal uyumluluk ve sürdürülebilir dijital ekosistemlerin kurulmasına yönelik daha bütüncül bir yaklaşım kazanmıştır.

5. SONUÇ

Kuhn’un paradigma kuramı, grafik tasarımın dijitalleşme sürecini anlamak için güçlü bir model sunmaktadır. Masaüstü yayıncılıkla başlayan dijital dönüşüm, web paradigmasıyla etkileşimli hale gelmiştir. Her yeni paradigma, önceki dönemin krizlerine yanıt olarak doğmuş; ancak yeni bir normal oluşturduktan sonra kendi sınırlarını yaratmıştır. Grafik tasarımın geleceği, bu döngüsel dönüşümlerin hızlandığı bir süreç içinde şekillenmektedir. Dolayısıyla tasarımcı, yalnızca araçlara değil, paradigmaların arkasındaki düşünsel modellere de hâkim olmalıdır.

Bu makalede incelenen iki paradigma kayması, Masaüstü Yayıncılık ve Duyarlı Tasarım grafik tasarım mesleğinin son kırk yıldaki evrimsel yörüngesini çizmektedir. Bu gelişmeler, birbirinden bağımsız olaylar değil, her birinin bir sonrakine zemin hazırladığı, birbiriyle bağlantılı bir dönüşüm sürecinin parçalarıdır. Bu sürecin kümülatif etkisi, tasarımcının rolünü ve değerini sürekli olarak daha stratejik, daha az teknik-uygulamacı bir yöne doğru itmiştir.

Masaüstü Yayıncılık, tasarımcıyı analog üretim zincirinin bir halkası olmaktan çıkarıp, dijital üretim sürecinin merkezine yerleştirdi. Bu, tasarımcıya teknik kontrol ve verimlilik kazandırdı. Duyarlı Tasarım, tasarımcıyı sabit bir sayfanın düzenleyicisi olmaktan çıkarıp, kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştirdi. Tasarımcıya sistemsel düşünme ve empati kurma zorunluluğu getirdi. Eleştirel düşünme, karar verme ve vizyoner yönlendirme becerileri tasarımcının teknik becerileri kadar önemli hale geldi. Bu evrimsel çizgi, tasarımcının rolünün zanaatkarlıktan stratejik danışmanlığa doğru net bir kayma içinde olduğunu göstermektedir.

Tarih, teknolojinin yaratıcı meslekleri ortadan kaldırmadığını, aksine dönüştürdüğünü ve rollerini yeniden tanımladığını defalarca göstermiştir. Bu makalede incelenen paradigmlar da bu tarihsel deseni doğrulamaktadır. Geleceğin başarılı tasarımcısı, teknolojiyi bir tehdit olarak gören değil, yaratıcılığını ve verimliliğini artıran bir ortak olarak kucaklayan, sürekli öğrenmeye ve uyum sağlamaya açık olan profesyonel olacaktır. Günümüzde yeni bir paradigma olarak yapay zekâ uygulamalarının gelişimine tanık oluyoruz. Yapay zekâ, fikir üretebilir, görseller yaratabilir ve rutin görevleri otomatikleştirebilir; ancak bir markanın ruhunu anlamak, bir hikâyenin duygusal rezonansını yakalamak ve bir tasarımın insan üzerinde bırakacağı etkiyi öngörmek, şimdilik insan sezgisinin, deneyiminin ve yaratıcılığının alanında kalmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, teknoloji tasarımın nasıl yapıldığını değiştirmeye devam etse de neden yapıldığı sorusunun cevabı her zaman insan merkezli kalacaktır.

KAYNAKÇA

- Campbell, A. (1985). *The Designers Book*. Qed Publishing Limited.
- Colton, S. ve Wiggins, G. A. (2012). *Computational Creativity: The Final Frontier? Frontiers in AI and Applications*, 21–26. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499>
- Ford, R. (2019). *Web Design*. Taschen Yayınevi. ISBN:9783836572675
- Heller, S. ve Vienne, V. (2012). *100 Ideas That Changed Graphic Design*. Laurence King Publishing.
- Kuhn, T. S. (2025). *Bilimsel Devrimlerin Yapısı* (Çev. C. Güzel). (1. Baskı) Işık Yayınları.
- Lister, M. (2009). *New Media: A Critical Introduction* (3. Baskı). Routledge Yayınevi.
- Lupton, E. (2010). *Thinking With Type*. Princeton Architectural Yayınevi.
- Lupton, E. (2014). *Type On Screen*. Princeton Architectural Yayınevi.
- Maeda, J. (2006). *The Laws of Simplicity*. MIT Yayınevi.
- Manovich, L. (2013). *Software Takes Command*. <https://manovich.net/index.php/projects/software-takes-command>
- Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart Yayınevi.
- Meggs, P. B. ve Purvis, A. W. (2006). *Meggs' history of graphic design* (4. Baskı). Wiley & Sons Yayınevi.
- Wroblewski, L. (2011). *Mobile First*. A Book Apart Yayınevi.
- Yanık, H. (2008). *Masaüstü Yayıncılık* (2. Baskı). Dönence Basım ve Yayın.
- Wikipedia (2025). Aldus PageMaker, https://en.wikipedia.org/wiki/Aldus_PageMaker
- Wikipedia (2025). PostScript, <https://en.wikipedia.org/wiki/PostScript>